

O'SMIRLIK DAVRIDA ADDIKTIV XULQ-ATVORNING PSIXOLOGIK XUSUSIYARLARI

Sa'dullayeva Ma'suma Abduraxmon qizi

MTTDMQTMO Instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504349>

Annotatsiya. O'smirlik davrini shaxs rivojlanishining alohida yosh bosqichi ekanligi, xulq-atvori buzilishlari yaqqol namoyon bo'layotgan o'smirlar soni ko'payib, addiktiv xulqning eng keng tarqalgan va eng muhim shakli mobil telefonlarga tobeklik, xulq-atvori buzilishlari yaqqol namoyon bo'layotgan o'smirlar ko'payishiga sabab bo'luvchi ijtimoiy-psixologik omillar batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'smirlik, qaramlik, addektiv, korreksiya. og'ishgan xulq, oila, deviantlik, tobe xulq, xulq-atvor.

Аннотация. В данной исследовательской работе подробно рассматриваются социально-психологические факторы, обуславливающие подростковый возраст как особую возрастную стадию развития личности, увеличение числа подростков, у которых проявляются поведенческие расстройства, наиболее распространенной и важной формой аддиктивного поведения является зависимость от мобильных телефонов, увеличение числа подростков, у которых проявляются поведенческие расстройства.

Ключевые слова: Зависимость, аддитивность, коррекция. девиантное поведение, семья, девиантность, подчиненная мораль.

Annotation. This research work details the fact that adolescence is a special age stage of Personality Development, the number of adolescents in which behavioral disorders are clearly manifested increases, and the most common and most important form of addictive behavior is tobeklik to mobile telphons, socio-psychological factors that cause an increase in adolescents in which behavioral disorders are clearly manifested.

Keywords: Dependence, attachment, correction. deviant behavior, family, deviance, subordinate morality, addiction.

Hozirgi kunda dunyo bo'ylab o'smirlar orasida addiktiv xulq-atvor muammosi jiddiy tus olmoqda. Ma'lum xatti-harakatlarga haddan ziyod bog'lanish — ya'ni psixologik qaramlik holatlari — tobora keng tarqalmoqda.

Bugungi kunda global miqyosda o'smirlar orasida addiktiv va deviant xulq-atvorning keng tarqalishi dolzarb psixologik va ijtimoiy muammolardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Addiktiv xulq-atvor — bu muayyan faoliyat turlariga haddan ziyod bog'lanish, ya'ni psixologik qaramlik holati bo'lib, o'smirlarning ruhiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Deviant xulq-atvor esa ijtimoiy me'yorlardan og'ish, jamiyat tomonidan maqbul bo'lmagan harakatlar shaklida namoyon bo'ladi. Ushbu maqolada addiktiv va deviant xulq-atvorning psixologik ildizlari, shakllanish omillari hamda ilmiy adabiyotlar asosida tahlili yoritiladi.

Inson axloqi haqida ilmiy tasavvurlar XX asr boshlarida, xususan, bixevioristik yo'nalish paydo bo'lgan davrdan boshlab jadallik bilan rivojlandi. Bixevioristlar axloqni psixologik fan predmetiga aylantirib, inson xulqini tashqi kuzatuvga asoslangan “stimulus-reaksiya” sxemasi orqali tushuntirishga harakat qilishdi. Bu yondashuvga muvofiq, axloq shaxsning harakatlanuvchi, vegetativ va nutqiy reaksiyalari sifatida talqin qilindi. Ilmiy tajriba va empirik ma'lumotlar

ko'paygani sari inson axloqining tabiati chuqurroq o'rganila boshlandi. 1931 yilda axloqiy psixologiyaning namoyandalaridan biri Djon Uotson axloq haqida quyidagicha fikr bildirgan edi: u inson organizmining rivojlanish darajasiga qarab murakkablashib boradigan, uzluksiz faoliyat oqimidir.

Deviant xulq-atvor masalasi hozirda sotsiologiya, psixologiya va tibbiyot fanlarining o'rganish obyektiga aylangan. Deviant xulq asosan ijtimoiy muhitda shakllanadi va ijtimoiy me'yorlar asosida tartibga solinadi. Bu mavzuda me'yor tushunchasi asosiy kategoriya sifatida ko'riladi. Ijtimoiy me'yorlar xulq-atvorni nazorat qiladi, faqat fikr darajasida emas, balki irodaviy aspektida ham namoyon bo'ladi. Iroda shaxsga xos bo'lsa, me'yorlar umumiy va tipik ijtimoiy aloqalarni ifodalaydi.

S.H. Mirzayeva o'zining “O'smirlarda agressiv xulq-atvor shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar” nomli maqolasida o'smirlik davrining o'ziga xos psixologik murakkabliklarini tahlil qiladi. Muallifga ko'ra, bu davrda agressiv xulq-atvor ko'plab o'smirlar uchun tabiiy holatga aylangan. Agressiya shaxslararo munosabatlarda yuzaga keladigan salbiy xulq-atvor shakllaridan biri bo'lib, maqsadi — boshqalarga og'riq, zarar yetkazish yoki bu orqali o'z maqsadiga erishishdir. Maqolada agressiv xulq-atvorning turlari, sabablari va korreksion yondashuvlari yoritilgan.

G.D. Isoqjonova tomonidan yozilgan “Addiktiv xulq-atvor tadqiqot bosqichlari” nomli maqolada addiktiv xulqning kelib chiqish sabablari, ijtimoiy va psixologik oqibatlarini hamda korreksiyasi haqida ma'lumotlar berilgan. Maqola ushbu muammoning ilmiy asoslarini tahlil qilishda muhim manbalardan biridir.

I.B. Umarovanning “Xulqi og'ishgan o'smirlarda qadriyatli motivatsiyani rivojlantirishning psixologik xususiyatlari” nomli monografiyasida innovatsion faoliyatga yo'naltirishda psixologik yondashuvlar ochib berilgan. Unda talabalarni ijtimoiy-psixologik jihatdan tayyorlashga doir amaliy tavsiyalar ham bayon etilgan bo'lib, hozirgi ta'lim tizimi talablariga to'liq javob beradi.

X.Q. Mamajanovanning “Maktab o'quvchilarida agressiv xulq-atvorining namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari” nomli maqolasida agressiya boshqa tirik mavjudotga zarar yetkazish niyati bilan bog'liq har qanday xulq-atvor shakli sifatida tavsiflanadi. Muallif agressiyani ko'p hollarda g'azab, nafrat yoki irqiy kamsitish kabi omillar bilan bog'liq holda talqin etadi. Shu bilan birga, u bu hissiyotlar agressiya uchun zaruriy shart emasligini, ba'zi hollarda agressiv harakatlar sovuqqonlik bilan amalga oshirilishini ham ta'kidlaydi.

L.A. Zaharovanning “Характеристика диагностической программы, направленной на изучение аддиктивного поведения подростков с задержкой психического развития” nomli maqolasida psixofaol moddalarga qaram bo'lgan o'smirlar bilan ishlashda qo'llaniladigan maxsus diagnostika dasturi yoritilgan. Ushbu dasturni ishlab chiqishda psixologik, pedagogik va maxsus adabiyotlar chuqur tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida kimyoviy qaramlikka ega o'smirlar xulq-atvorini aniqlash va unga psixologik yordam ko'rsatish mexanizmlari ishlab chiqilgan.

Addiktiv va deviant xulq-atvor — o'smirlik davrida shaxsning ijtimoiylashuvi va ruhiy barqarorligiga jiddiy xavf tug'diruvchi omillardandir. Turli ilmiy manbalar asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bunday xatti-harakatlarning kelib chiqishiga psixologik, ijtimoiy va biologik omillar kompleks ta'sir ko'rsatadi. Ularni aniqlash va bartaraf etishda tizimli, ilmiy asoslangan psixodiagnostika va korreksion chora-tadbirlar zarur. Shu nuqtai nazardan, ushbu muammo bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ambrumova, A.G., Pustovalova, L.I. (1983). Semyeynaya diagnostika v suisidologicheskoy praktike. Moskva.
2. Averin, V.A. (1999). Psixologiya lichnosti: Uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Mixayiova V.A.
3. Eydemiller, E.G., Yustiskis, V.V. (1999). Psixologiya i psixoterapiya semi. Sankt-Peterburg.
4. G'oziyev, E.G'. (2010). Umumiy psixologiya. T., O'qituvchi.
5. Olimov, L.Ya., Nazarov, A.M. (2010). Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi. T